

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

Yernazarov Faxriddin Tulkunovich

E- mail: ernazarovfah@gmail.com

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633280>

“Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish zarur” [1].

Uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning rivojlanib borishi, ta'limning yangi metodlaridan keng foydalanish, moddiy-texnika bazasini modernizatsiya qilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish, masofaviy ta'limni joriy etish, ta'lim tashkilotlarining mintaqaviy va xalqaro miqyosda integratsiyalashuvi, ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikning hamda ta'lim sifatini boshqarishga xalqaro standartlar talablarini joriy etish tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi.

“Hozirgi kunda jahon ta'lim tizimida kreativ fikrlashni kuchaytirish va yangi texnik fikrlashni izlashning nazariy asoslari va uslubiy vositalarining rivojlanishi yo'nalishi paydo bo'ldi. Bu shuni ko'rsatadiki, ijodkorlikning ilmiy asoslarini rivojlantirish, kreativ jarayonni kuchaytirish usullarini ishlab chiqish, innovatsion ta'lim metodlarini o'rgatish, ilmiy, loyihalash va konstruktorlik va texnologik tashkilotlarda, korxonalar va universitetlarda ijod uchun qulay sharoitlar yaratish dolzarb ehtiyojga aylandi” [2].

Zamonaviy ta'lim mutaxassisning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini yaratishi uzoq vaqtdan ma'lum. Ta'lim jarayonida zarur bilim va ko'nikmalar, kasbiy munosabat, faoliyatning ayrim turlariga va uning tuzilishiga tayyorlik shakllanadi. Ta'lim ma'lum qobiliyatlarning rivojlanish darajasini belgilaydi va hatto mutaxassisning

individualligi yoki shaxsiy xususiyatlarini to'g'rilaydi va shakllantiradi. Ta'lim tizimini tashkil etishning samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishini sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanadi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashadi. Mamlakatimizda ayni paytda vujudga kelgan shart-sharoitlar ta'limning shakli, mazmuni va uni amalga oshirish mexanizmlarini qayta ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning rivojlanib borishi, ta'limning qayta ko'rib chiqish va bu jarayonga tegishli o'zgartirishlar kiritishni taqozo etmoqda.

“Innovatsiya” atamasi lotincha “novatio” so'zidan olingan bo'lib, “yangilanish” (yoki “o'zgarish”), “in” qo'shimchasi esa lotinchada “yo'nalishda” deb tarjima qilinadi, agar uni “innovatio” ko'rinishida tarjima qilsak – “o'zgarishlar yo'nalishda” deb izohlanadi [5].

“Innovatsiya” atamasi tilshunoslikda muayyan tilda, asosan uning morfologiya sohasida so'ngi davrlarda paydo bo'lgan yangi hodisalar(til birliklari) deb ta'rif berishimiz mumkin [4].

Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalishi-innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Innovatsion faoliyat – to'plangan bilim, texnologiya va uskunalarni tijoratlashtirishga qaratilgan ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat tadbirlari majmui hisoblanadi. Shuningdek, innovatsion faoliyatni innovatsiyalarni yaratish, o'zlashtirish, tarqatish va ulardan foydalanish faoliyati sifatida ham belgilash mumkin.

O'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, dars shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin. Ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy o'qitish turlarini kelishi bilan izohlanadi. O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlari kirib keldi. Aktiv metodni qo'llash talaba yoshlarni dars jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarga bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilish (oqituvchi bilan talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida innovatsiyalardan unumli foydalanishning ahamiyati yuqori. O'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, dars shakli, o'qitish turlari va o'qitish vositalarida keng foydalanish samarali natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga 1-ilova O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi.
2. Olimov Sh. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlar. Durdon. Buxoro, 2022. 240 bet.
3. akademiyafvv.uz
4. izoh.uz
5. kitobsehr.uz